

BUG‘DOY NAMUNALARIDA DREB1b TRANSKRIPSIYA OMILLARINI KODLOVCHI GENLAR IDENTIFIKATSIYASI

Mamatqulova Gavhar Fayzullayevna¹, Kushanov Faxriddin Ne‘matullayevich²
O‘zR FA Genetika o‘simliklar eksperimental biologiyasi institute kichik ilmiy hodim¹,
O‘zR FA Genetika o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d., prof².

E-mail: gavhar0411@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601702>

Annotatsiya: Maqolada DREB1b genining bug‘doy namunalarda nukleotid ketma-ketliklari identifikatsiyasi, shuningdek sekvenirlangan ketma-ketliklar o‘zaro qiyosiy tahlil qililib, undagi SNP (Single Nucleotide Polymorphism – yagona nukleotid polimorfizmi) hududlarining aniqlanganligi haqida ma‘lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘z: DREB1b gen, bug‘doy, sekvenirlash, SNP hudud

Аннотация: В статье представлена информация об идентификации нуклеотидных последовательностей гена DREB1b у местных образцов пшеницы, о проведённом сравнительном анализе секвенированных последовательностей, в ходе которого были выявлены области участков SNP (Single Nucleotide Polymorphism).

Ключевое слово: Ген DREB1b, пшеница, секвенирование, область SNP **Annotation:** The article presents information on the identification of nucleotide sequences of the DREB1b gene in local wheat samples. It also describes the comparative analysis of the sequenced fragments, during which regions of SNP (Single Nucleotide Polymorphism).

Keyword: DREB1b gene, wheat, sequencing, SNP region.

Bug‘doy (*Triticum aestivum*) o‘zining keng tarqalganligi, yuqori hosildorligi va qimmatli oziq ovqat manbai sifatida ahamiyati sababli global miqyosda asosiy qishloq xo‘jaligi ekinlari orasida eng muhimlaridan biri sifatida e‘tirof etiladi. Harorat bug‘doyning o‘sishi, fenologik rivojlanishi va umumiy hosildorligiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatadigan asosiy iqlim omillaridan biri hisoblanadi. Haroratning me‘yordan yuqori yoki past bo‘lishi esa o‘simlikning fiziologik stresslarga duch kelishiga olib kelib, hosildorlikni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin [1]. *DREB* transkripsiya omillarini kodlovchi genlar o‘simliklar abiotik stresslarga chidamliligida muhim ahamiyatga ega. Adabiyot ma‘lumotlariga ko‘ra, DREB1A/CBFs Arabidopsis, guruch va makkajo‘xori o‘simliklarida sovuq va suvsizlanish stressga javob beradi [2, 3]. Shuningdek, DREB2 genlarini o‘z ichiga olgan DREB2A va DREB2B Arabidopsida, guruch, loviya (*Vigna radiate*) va choy o‘simligi (*Camellia sinensis*) da qurg‘oqchilik va yuqori tuzli stresslarga javob berishda ishtirok etadi qayd etilgan [4].

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlarni hisobga olgan holda, ushbu genni stressga chidamli va chidamsiz namunalarda sekvenirlash hamda shu asosida gen tuzilishidagi SNP hududlarni aniqlash o‘simliklar genetikasi va seleksiyasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu maqsadda tadqiqotda bug‘doy namunalarda *TaDREB1b* geni nukleotid ketma-ketliklari sekvenirlandi. Genlarni sekvenirlash ishlari *Tuyatish*, *Nodir*, *Graf*, *Marocco* va *FAWWON-SAD-85* namunalarda olib borildi. NCBI ma‘lumotlar bazasidan olingan *Triticum aestivum* (*Chinese Spring*) *TaDREB1b* geni to‘liq ekzon va intron tuzilishiga ko‘ra 1060 nukleotid juftiga ega bo‘lganligi uchun gen sekvenirlashda quyidagi 2 juft praymerlardan foydalanildi.

TaDREB1b_SEQ_F1 TCGGTTCCCTTCTTCTCATCC
TaDREB1b_SEQ_R1 CCAAGCTCGCGTAGTACGA
TaDREB1b_SEQ_F2 TTGTTGGACGAGCACTGGTTT
TaDREB1b_SEQ_R2 GAACACGACTCCATATCCTTTTCG

Praymer dizayn qilish jarayonida praymerlar overlapping ya‘ni bir birini qoplashi ochiq hududlar qolmasligi inobatga olindi va hosil bo‘ladigan PZR mahsulot o‘lchami tahminan 500-600 nukleotid juftidan iborat bo‘ldi. Hosil bo‘lgan PZR mahsulotlar tozalandi. BigDye™ Terminator v3.1

bilan reaksiyani amalga oshirish jarayonida to‘g‘ri (forward) va teskari (reverse) praymerlar bilan alohida reaksiya amalga oshirildi. Keyingi boshqichda BigDye Xterminator to‘plami bilan pqr mahsulot tozalandi. Sekvenirlash ishlari Seq Studio Genetic Analyzer (Thermo Fisher Scientific) uskunasi bilan amalga oshirildi va natijalar Sequencher bioinformatik dasturi yordamida pic ko‘rsatkichlarga ko‘ra tahlil qilindi. Tahlil natijalarida olingan sekvens ma‘lumotlari NCBI ma‘lumotlari bazasida BLAST tahlilida tekshirib olindi. Blast tahlili natijasiga ko‘ra, mahalliy navlarda sekvenirlangan DREB genlari NCBI ma‘lumotlar bazasidagi *Triticum aestivum* DREB genlariga o‘xshash ekanligi aniqlandi.

Mahalliy bug‘doy namunalari bilan sekvenirlangan DREB genlar nukleotid ketma-ketliklarini taqqoslash orqali SNP hududlarini aniqlash. Tadqiqotda o‘rganilgan Tuyatish, Graf, Nodir, Marocco navlari hamda FAWWON-S-AD-85 bug‘doy tizmasida nukleotid ketma-ketliklari sekvenirlangan *DREB1b* genlari SnapGene (version_7.2.1) bioinformatik dasturi yordamida tahlil qilindi. Bunda, *DREB1b* genini navlar o‘rtasida, shuningdek reference gen bilan qiyosiy tahlil qilinishi natijasida quyidagi SNP hududlar aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. *DREB1b* genining nukleotid ketma-ketliklarini bug‘doy namunalari o‘rtasidagi qiyosiy tahlil

DREB1b genining nukleotid ketma-ketliklarida aniqlangan SNP hududning oqsil tarkibiga ta’siri bor yoki yo‘qligini aniqlash maqsadida ularning aminokislota tarkibi ham *in silico* tahlil asosida taqqoslab o‘rganib chiqildi. Tahlil natijalariga ko‘ra ushbu SNP hududdagi o‘zgarish oqsil tarkibiga ta’sir qilishi aniqlandi (2-rasm). Aminokislota tahlillariga ko‘ra, Tuyatish navida *DREB1b* geni tarkibidagi o‘zgarish hisobiga reference va boshqa navlardagi alanin aminokislotasining o‘rniga prolin aminokislotasiga o‘zgarishi aniqlandi. Demak, polimorfizm oqsil strukturasi ta’sir qilgan, shu sababli Tuyatish navining yuqori haroratga chidamlilik darajasiga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin deb tahmin qilinadi.

2-rasm. SNP hududidagi o‘zgarishning aminokislota tarkibidagi o‘zgarishi

Ushu gen tarkibidagi ikkinchi SNP hudud (1-rasm (b)) genning CDS qismida joylashmaganligi uchun oqsil strukturasi ta’sir etmasligi aniqlandi. Aniqlangan ushbu SNP hudud genning UTR

(oqsil kodlamaydigan) qismida joylashgan bo‘lib, bu SNP hudud oqsil sintezi o‘zgarishiga ta’sir qilmasligi aniqlandi. Lekin, hozirgi kunda dunyo miqiyosida olimlar olib borayotgan tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, gendagi UTRlar gen ekspressiyasining muhim tartibga soluvchi elementi bo‘lib, ular ustida olib borilayotgan tadqiqotlar biologiya va tibbiyotda katta ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqot natijalari *DREB1b* genining struktura va funksional o‘zgarishlarini chuqurroq tushunishga zamin yaratadi. Aniqlangan SNP hududlari va ularning oqsilga ta’siri haqidagi ma’lumotlar kelgusida stressga chidamli bug‘doy navlarini yaratish, markerlarga asoslangan seleksiya dasturlarini takomillashtirish, shuningdek molekulyar genetika sohasida olib boriladigan ilmiy izlanishlarga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kattenberg A. Climate models: Projections of future climate. // Boston: American Meteorological Society; 1996 Dec 31.
2. Dubouzet J. G., Sakuma Y., Ito, Y., Kasuga, M., Dubouzet, E.G., Miura, S., Seki, M., Shinozaki, K., Yamaguchi-Shinozaki, K. *OsDREB* genes in rice, *Oryza sativa* L., encode transcription activators that function in drought-, high-salt-and cold-responsive gene expression //The Plant Journal. – 2003. 33 (4). – P. 751-763.
3. Kasuga M., Miura S., Shinozaki K., Yamaguchi-Shinozaki K. A combination of the Arabidopsis DREB1A gene and stress-inducible rd29A promoter improved drought-and low-temperature stress tolerance in tobacco by gene transfer //Plant and Cell Physiology. 2004. 45 (3). – P. 346-350.
4. Chen, H., Liu, L., Wang, L., Wang, S., Cheng, X. VrDREB2A, a DREB-binding transcription factor from *Vigna radiata*, increased drought and high-salt tolerance in transgenic Arabidopsis thaliana // J. Plant. Res. 2016. (129). - P. 1–11.